

Cuestionario de validación sobre el impacto de las prácticas educativas abiertas centradas en la justicia social

Le invitamos a participar en un cuestionario cerrado diseñado para **validar dos prácticas educativas abiertas (PEA) con un enfoque en la justicia social**. Su experiencia y conocimiento en el ámbito de la educación abierta y/o la equidad en el aprendizaje son fundamentales para enriquecer estas prácticas antes de su **implementación con el alumnado en formación docente inicial** de la Universitat de Lleida en el curso académico 2025-2026.

A través de este cuestionario, le pediremos **evaluar el diseño y la aplicabilidad** de las dos PEA, **su alineación con los principios de la educación abierta y su contribución a la equidad, inclusión y participación en el aprendizaje**. Su participación es clave para asegurar que estas prácticas respondan de manera efectiva a los principios de la educación abierta desde un enfoque de justicia social.

Las dos prácticas educativas abiertas objeto de validación pueden consultarse en los siguientes enlaces:

- PEA sobre la huella digital: [Huella digital_PEA I.pdf](#)
- PEA sobre sesgos en la inteligencia artificial: [Sesgos de la IA_PEA II.pdf](#)

La primera práctica, titulada *¿Sabes quién eres en internet? Construye una huella digital ética y responsable*, tiene como propósito que el alumnado comprenda el impacto de su huella digital y asuma su responsabilidad como ciudadanos digitales en la creación de entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación.

La segunda práctica, con el nombre de *La inteligencia artificial (IA) bajo la lupa: revelando sesgos ocultos y sus dilemas éticos*, busca que el alumnado analice el sesgo en la IA, comprenda su impacto en la sociedad y reflexionen sobre sus implicaciones éticas.

Cada documento se compone de dos partes: la primera es una ficha sistematizada de la actividad desarrollada en el proyecto, que incluye información básica; la segunda contiene la práctica educativa propiamente dicha, la cual debe ser evaluada y se encuentra en el **anexo** del documento.

Este estudio se enmarca en mi tesis doctoral "*Prácticas educativas abiertas en la Educación Superior para el desarrollo de la competencia digital crítica*" (Dir. Victoria I. Marín), que a su vez forma parte del proyecto de investigación PID2022-1362910A-I00 "*Competencia Digital Crítica: Hacia la Agencia para el Aprendizaje a través de Prácticas Educativas Abiertas*" (CoDiCri: <https://competecs.udl.cat/en/projects/research/codicri/>) cuya investigadora principal es la Doctora Victoria I. Marín. El objetivo principal de la tesis es el estudio, diseño e implementación de prácticas educativas abiertas en la educación superior, con un enfoque prioritario en la justicia social, resaltando su interrelación con la competencia digital crítica.

La tesis está financiada por el programa predoctoral AGAUR-FI Ajuts Joan Oró (2024 FI-3 00065) del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto CoDiCri está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea.

Agradecemos su participación en el cuestionario para validar las PEA propuestas porque su contribución nos proporcionará una perspectiva más amplia y enriquecedora sobre el diseño e implementación de prácticas educativas con un enfoque de justicia social.

Si tiene alguna pregunta, por favor, utilice el siguiente contacto:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

María Abascal Guerrero

Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social (FEPTS)

Departamento de Ciencias de la Educación

Equipo de investigación COMPETECS

Universidad de Lleida

maria.abascal@udl.cat

Información sobre el tratamiento de datos personales:

De acuerdo con la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que:

- El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados es la Universitat de Lleida - *UdL*- (datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).
- Los datos serán utilizados únicamente para los fines del presente proyecto de investigación y para cualquier otro proyecto de investigación relacionado con los objetivos del proyecto actual.
- Los datos estadísticos resultantes del proyecto se conservarán indefinidamente. El resto de datos personales se conservarán mientras sean útiles para el proyecto o para otros proyectos de investigación relacionados. Se eliminarán según los términos y condiciones establecidos en la normativa sobre conservación y eliminación de documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de Catalunya (<http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/>).
- La provisión de datos es obligatoria para cumplir con el objetivo esencial de la Universitat de Lleida de impartir estudios de doctorado, formar personal investigador y desarrollar investigación científica y transferencia de conocimiento a la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Sin embargo, la participación en el proyecto es completamente voluntaria, y el consentimiento, necesario para participar, puede ser revocado en cualquier momento.
- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos por ley.

No obstante, al tratarse de un proyecto realizado en colaboración con otras universidades, los datos captados y los resultados obtenidos en este proyecto podrán ser comunicados a otras entidades.

- Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; solicitar su limitación y, sobre todo, oponerse al tratamiento (en este último caso, si alega motivos relacionados con su situación particular), mediante escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la sede electrónica de la Autoridad (<https://apdc.gencat.cat/ca/inici/>) o por otros medios no electrónicos.

De acuerdo con la información proporcionada tanto en este documento como en el documento de información sobre el estudio, declaro que:

He leído toda la información proporcionada; he entendido las explicaciones expuestas con claridad y he podido realizar preguntas para comprender esta información. Estoy de acuerdo y acepto participar en el cuestionario de validación de prácticas educativas abiertas.

Datos básicos

1. Género: F / M / Otro (pregunta opcional)
2. **Respuesta abierta:** Categoría profesional
3. **Respuesta abierta:** Campo de especialización/ disciplina
4. Grado de conocimiento sobre PEA y justicia social en educación (escala de 1 a 5, donde 1= Nulo y 5= Experto)
5. **Respuesta abierta:** Años de experiencia en el ámbito de las prácticas educativas abiertas y/o educación abierta
6. **Respuesta abierta:** Años de experiencia en el ámbito de la justicia social en educación

PEA para validar: Huella Digital

Enlace a la práctica: [Huella digital PEA I.pdf](#)

Dimensión 1: Relación con el diseño general de las prácticas y su aplicabilidad

Por favor, responda cada pregunta teniendo en cuenta la práctica educativa abierta que está evaluando en este momento.

Responda según la siguiente escala: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

1. La estructura de la práctica facilita su implementación en diferentes contextos educativos
2. Se propone una secuencia didáctica clara y concisa que guía adecuadamente la ejecución de cada tarea

3. Los materiales y recursos sugeridos son accesibles y adecuados para el desarrollo de la práctica
4. La metodología empleada promueve la interacción y el aprendizaje activo de los estudiantes
5. La descripción de la propuesta es suficientemente clara para que otro docente pudiera aplicarla en cualquier contexto educativo
6. La práctica está alineada con los objetivos de aprendizaje propuestos
7. Hay suficientes elementos de evaluación formativa o sumativa para poder evaluar el nivel de la competencia digital crítica desarrollada
8. **Respuesta abierta:** ¿Tiene alguna sugerencia sobre elementos del diseño o la aplicabilidad de la práctica que deberíamos eliminar, modificar o mejorar?

Dimensión 2: Relación con la educación abierta

Por favor, responda cada pregunta teniendo en cuenta **la práctica educativa abierta que está evaluando** en este momento. Los ítems utilizados en esta dimensión se basan en la definición de prácticas educativas abiertas propuesta por Cronin (2017) y en el marco conceptual de competencia digital crítica de Marín et al. (2024, en revisión) que se puede observar en CoDiCri (2025).

Responda según la siguiente escala: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

CoDiCri (2024). *Un marco conceptual de la competencia digital crítica*. COMPETECS.

https://competecs.udl.cat/wp-content/uploads/2025/03/CDC_marcoconceptual_CODICRI_ES.pdf

Cronin, C. (2017). Openness and Praxis: Exploring the Use of Open Educational Practices in Higher Education. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(5).

<https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3096>

Marín, V. I., Orellana-Hernández, M. L., Tur, G., Villagrà, S., Peguera-Carré, M. C., & Castañeda, L. (en revisión). A Conceptual Framework for Critical Digital Competence: Creation and Validation.

1. La práctica diseñada tiene una licencia *Creative Commons* que permite la reutilización y/o adaptación de los contenidos en distintos contextos educativos
2. La práctica diseñada crea, utiliza y/o reutiliza recursos educativos en abierto (REA) y por lo tanto fomentan el acceso abierto a éstos sin restricciones
3. Las estrategias metodológicas empleadas facilitan la co-creación de conocimiento
4. Las estrategias metodológicas empleadas fomentan el empoderamiento del estudiante
5. Las estrategias metodológicas empleadas favorecen la enseñanza abierta
6. Se promueve un aprendizaje extendido yendo más allá del aula
7. Se promueve el aprendizaje entre iguales
8. Se plantea el uso de tecnologías participativas y redes sociales que permiten la colaboración, interacción y/o participación
9. **Respuesta abierta:** ¿Tiene alguna sugerencia sobre aspectos del diseño o la aplicabilidad de la práctica en relación con la educación abierta que deberían ser eliminados, modificados o mejorados?

Dimensión 3: Relación con la justicia social

Por favor, responda cada pregunta teniendo en cuenta **la práctica educativa abierta que está evaluando** en este momento.

Responda según la siguiente escala: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

1. La práctica diseñada aborda problemáticas sociales relevantes
2. La práctica diseñada promueve la reflexión crítica del estudiante
3. La práctica promueve una ciudadanía digital responsable basada en la equidad y el respeto por los derechos sociales
4. La práctica plantea el análisis y debate las desigualdades sociales, culturales y económicas presentes en el entorno digital
5. La práctica fomenta la equidad en el acceso a la información y herramientas digitales utilizadas dentro de las actividades propuestas
6. **Respuesta abierta:** ¿Tiene alguna sugerencia sobre aspectos del diseño o la aplicabilidad de la práctica en relación con la justicia social que deberían ser eliminados, modificados o mejorados?
7. **Respuesta abierta:** ¿Qué mejoras o ajustes sugeriría para potenciar más el enfoque de justicia social?

PEA para validar: Sesgos en la Inteligencia Artificial

Enlace de la práctica: [Sesgos de la IA PEAI.pdf](#)

Dimensión 1: Relación con el diseño general de las prácticas y su aplicabilidad

Por favor, responda cada pregunta teniendo en cuenta la práctica educativa abierta que está evaluando en este momento.

Responda según la siguiente escala: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

9. La estructura de la práctica facilita su implementación en diferentes contextos educativos
10. Se propone una secuencia didáctica clara y concisa que guía adecuadamente la ejecución de cada tarea
11. Los materiales y recursos sugeridos son accesibles y adecuados para el desarrollo de la práctica
12. La metodología empleada promueve la interacción y el aprendizaje activo de los estudiantes
13. La descripción de la propuesta es suficientemente clara para que otro docente pudiera aplicarla en cualquier contexto educativo
14. La práctica está alineada con los objetivos de aprendizaje propuestos

15. Hay suficientes elementos de evaluación formativa o sumativa para poder evaluar el nivel de la competencia digital crítica desarrollada
16. **Respuesta abierta:** ¿Tiene alguna sugerencia sobre elementos del diseño o la aplicabilidad de la práctica que deberíamos eliminar, modificar o mejorar?

Dimensión 2: Relación con la educación abierta

Por favor, responda cada pregunta teniendo en cuenta **la práctica educativa abierta que está evaluando** en este momento. Los ítems utilizados en esta dimensión se basan en la definición de prácticas educativas abiertas propuesta por Cronin (2017) y en el marco conceptual de competencia digital crítica de Marín et al. (2024, en revisión) que se puede observar en CoDiCri (2025).

Cronin, C. (2017). Openness and Praxis: Exploring the Use of Open Educational Practices in Higher Education. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(5).
<https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3096>

Marín, V. I., Orellana-Hernández, M. L., Tur, G., Villagrà, S., Peguera-Carré, M. C., & Castañeda, L. (en revisión). A Conceptual Framework for Critical Digital Competence: Creation and Validation.

CoDiCri (2024). *Un marco conceptual de la competencia digital crítica*. COMPETECS.
https://competecs.udl.cat/wp-content/uploads/2025/03/CDC_marcoconceptual_CODICRI_ES.pdf

Responda según la siguiente escala: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

10. La práctica diseñada tiene una licencia *Creative Commons* que permite la reutilización y/o adaptación de los contenidos en distintos contextos educativos
11. La práctica diseñada crea, utiliza y/o reutiliza recursos educativos en abierto (REA) y por lo tanto fomentan el acceso abierto a éstos sin restricciones
12. Las estrategias metodológicas empleadas facilitan la co-creación de conocimiento
13. Las estrategias metodológicas empleadas fomentan el empoderamiento del estudiante
14. Las estrategias metodológicas empleadas favorecen la enseñanza abierta
15. Se promueve un aprendizaje extendido yendo más allá del aula
16. Se promueve el aprendizaje entre iguales
17. Se plantea el uso de tecnologías participativas y redes sociales que permiten la colaboración, interacción y/o participación
18. **Respuesta abierta:** ¿Tiene alguna sugerencia sobre aspectos del diseño o la aplicabilidad de la práctica en relación con la educación abierta que deberían ser eliminados, modificados o mejorados?

Dimensión 3: Relación con la justicia social

Por favor, responda cada pregunta teniendo en cuenta **la práctica educativa abierta que está evaluando** en este momento.

Responda según la siguiente escala: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

8. La práctica diseñada aborda problemáticas sociales relevantes
9. La práctica diseñada promueve la reflexión crítica del estudiante
10. La práctica promueve una ciudadanía digital responsable basada en la equidad y el respeto por los derechos sociales
11. La práctica plantea el análisis y debate las desigualdades sociales, culturales y económicas presentes en el entorno digital
12. La práctica fomenta la equidad en el acceso a la información y herramientas digitales utilizadas dentro de las actividades propuestas
13. **Respuesta abierta:** ¿Tiene alguna sugerencia sobre aspectos del diseño o la aplicabilidad de la práctica en relación con la justicia social que deberían ser eliminados, modificados o mejorados?
14. **Respuesta abierta:** ¿Qué mejoras o ajustes sugeriría para potenciar más el enfoque de justicia social?

Preguntas abiertas

1. ¿Qué otros aspectos o elementos añadiría para mejorar la aplicabilidad de estas prácticas?
2. ¿Hay algo más que quiera añadir?